

AVAKADO O'SIMLIGINING FOYDALI VA ZARARLI XUSUSIYATLARI

D.G'.Sodiqova¹, Z.Mamurova², Bozorova Komila³

¹Ilmiy rahbar: DTPI b.f.f.d. (PhD), ²Ilmiy rahbar: DTPI o'qituvchisi,

³DTPI 9-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617726>

Annotatsiya. Avakado o'simligi kelib chiqishi xususiyatlari, o'sishi, rivojlanishi, ko'payishi, turlari, sistematikasi, tuzilishi, foydali va zararli jihatlari o'rganilgan. Bu tezis orqali avakado o'simligi haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Kalit so'zlar: Avakado o'simligi, avakado moyi, persin, glutation, oqsil, uglevodlar, karnitin, antioksidantlar, vitaminlar.

Аннотация. Авокадо, особенности его роста и развития, способы размножения, виды, систематика, строение, а также полезные и вредные свойства. В ходе работы мы получим более подробную информацию о растении авокадо.

Ключевые слова: Растение авокадо, масло авокадо, персин, глутатион, белки, углеводы, карнитин, антиоксиданты, витамины.

Annotation. This thesis explores the origin of the avocado plant, its growth and development characteristics, methods of reproduction, varieties, systematics, structure, as well as its beneficial and harmful properties. Throughout the thesis, we gain more in-depth information about the avocado plant.

Keywords: Avocado plant, avocado oil, persin, glutathione, protein, carbohydrates, carnitine, antioxidants, vitamins.

Oramizda avokado so'zini eshitganlar ko'pchilikni tashkil etsada, ko'pchilik bu mevani ko'rmagan yoki tanimagan bo'lib chiqadi. Avokado (*Persea americana*) lavrdoshlar oilasi perseya turkumiga mansub doimiy yashil daraxt bo'lib, uni yana amerika perseyasi deb ham nomlashadi. Muhim mevali ekin sifatida ekiladi. Meva etida ko'plab vitaminlar va minerallar mavjudligi uchun ham qadrlanadi. Mevasidan tashqari uning yog'ochlik qismi ham qurulish materiali sifatida mahalliy aholi orasida mashhurdir.

Avokado tez o'suvchi daraxt bo'lib, uning bo'yi 20 metrgacha yetadi. Poyasi tik o'suvchi, juda ham keng shoxlanib o'sadi. Barglari ellipssimon, uzunligi 12-25 sm gacha yetishi mumkin. Barglarini yil davomida almashlab to'kadi. Gullari ko'rimsiz, mayda, yashil, ikki jinsli, barg qo'ltig'ida joylashgan. Mevasi bir urug'li rezavor meva, shakli noksimon, ovalsimon yoki sharsimon bo'lishi mumkin. Pishgan mevasining diametri 5 sm dan 20 sm gacha boradi, og'irligi ham shunga yarasha 50 g dan 1,8 kg gacha yetadi. Meva po'sti qattiq, xom mevalarda uning po'stlog'i to'q yashil rangda bo'lib, meva pishib borgan sari qorayib boradi. Pishgan meva eti yashil yoki sarg'ish yashil rangda bo'ladi. Meva o'rtasida yirik danagi mavjud. [1; 2; 3]

1-rasm. Avakado mevasi ko‘rinishi

Ayni vaqtda dunyoning juda ko‘plab tropik va subtropik davlatlarida avokado yetishtiriladi. Bir tup daraxt 150-200 kg gacha hosil beradi. Avokadoning 400 dan ortiq navlari mavjud. Avokado eksporti bo‘yicha Meksika dunyoda birinchi o‘rinda turadi, meksikaliklar har yili 1 mln tonnadan ortiq avokadoni dunyo bozorlariga yetkazib beradi.

Avokado meva etida ko‘p miqdorda yog‘ mavjud bo‘lib, bu uning o‘sish sharoitiga qarab 40% gacha yetadi. Bundan tashqari yog‘ kislotalar, glutation, oqsil, uglevodlar, karnitin, antioksidantlar, ko‘plab vitaminlar (D, K, E, B1, B2, B6, B9) kaliy, magniy, mis, rux kabi mikro va makroelementlar mavjud. Avokado turli yaxna taomlar, salatlar tayyorlashda qo‘llaniladi. Tibbiyotda esa xolesterin miqdorini pasaytirish miqdorida ham qo‘llaniladi. Avokadoning barglarida, meva qobig‘i va danagida zaharli fungitsid modda – persin mavjud, u hayvonlar va odamlar uchun xavfli hisoblanadi. Persin yog‘da eruvchi modda bo‘lib, tuzilishi bo‘yicha yog‘ kislotalariga o‘xshaydi. Odam organizmiga tushgan persin individual holatdagi allergiyani keltirib chiqadi, shu bilan birga ovqat-hazm qilish funksiyasini buzadi. Hayvonlar organizmiga tushganda, ayniqsa qushlar, quyonlar, ot, yirik shoxli qoramol, ichki organizmiga xavfli bo‘lib, hayvonni o‘limgacha olib boradi.

2-rasm. Avakado daraxti ko‘rinishi.

Avokado daraxti botanik jihatdan dafnning eng yaqin qarindoshi desak mubolaga bo‘lmaydi. 1998-yilda Ginnning rekordlar kitobi avokadoni dunyodagi eng foydali meva deb tan oldi. Avokadoning vatani – Janubiy Amerika. Daraxti 20 metr gacha balandlikda bo‘lishi mumkin. Avokadoning eng keng tarqalgan navi “Xass” deb nomlanadi. O‘z hovlisida mazali avokado daraxtini topib, uni 1935-yilda patentlagan amerikalik pochta Rudolf Xass sharafiga nomlangan.

Dastlab yevropaliklar mevani totib ko‘rishgan va ispanlar tomonidan unga “avokado” nomini berilgan. Pishgan meva nozik tuzilishga ega bo‘lib, ta‘mi noaniq o‘tlar bilan sariyog‘ni eslatadi. Shuningdek, qarag‘ay yong‘oqlarining ham ta‘mi bor. O‘rtacha kattalikdagi mevada eriydigan va erimaydigan taxminan, 10 gramm toza klechatka mavjud. Klechatkaning umumiy miqdoridan 75% erimaydi, bu esa, oziq-ovqatning tanada hazm bo‘lishini tezlashtiradi. Qolgan 25% eriydigan moddalar insonga to‘qlik hissini beradi. Avokado daraxtda o‘sadi. Mevalar shoxdan uzilgandagina ular to‘liq pishgan hisoblanadi. Ushbu kunni kutgan holda, avokado 18 oy gacha shoxga turishi mumkin va uning sifati buzilmaydi.

Xulosa qilib aytamizki, avokado o‘simligi foydali jihatlari juda ko‘p. Daraxt yo‘g‘ochidan qurilish materiali olishimiz mumkin, chiroyli daraxt sifatida manzarli hisoblanadi, mevasidan oziq ovqat sifatida foydalanamiz. Biz bularni ma'lumotlar yordamida yana bir bor o‘rganib chiqdik. Bu o‘simlik foydali lekin shu bilan birga zararli tomonlari ham bor. Bu zaharli modda uning barglarida, danagida mavjud bo‘ladi. Shu sababli o‘simlikdan ehtiyotkorlik bilan faqat foydali tomonidan foylanishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.03.2021 yildagi 136-son.
2. Morton JF. Avocado; In: Fruits of Warm Climates. Center for New Crops and Plant Products, Department of Horticulture and Landscape Architecture, Purdue University, West Lafayette, IN, 1987 — 91–102-bet.
3. Chen, H; Morrell, PL; Ashworth, V; de la Cruz, M; Clegg, MT (2008). “Tracing the Geographic Origins of Major Avocado Cultivars”. Journal of Heredity 100 (1): 56–65.
4. M.K.Hamroyeva, D.Yormatova, M.Lukov, M.Mallayev “Studying the Influence of Sowing Time on the Chemical Composition of Soybean Plants in the Southern Regions of Uzbekistan”, Journal of survey in fisheries sciences. №10(3S) 22.06.2023. 3853-3863 p.
5. Sodikova D. G. et al. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arbortory //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 105. – C. 06003.